

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjavevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизmlari.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
«Понятие «туристский потенциал региона»: его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....	561
Israilov Rustam Ibragimovich	
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....	568
Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....	573
предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалиловна	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko‘rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....	580
Jo‘raev Husan	
O‘zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....	587
Berdiev Temurbek Maxmudullo o‘g‘li	
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo‘yicha xalqaro tajriba.....	594
Abdikarimov Islombek Ibragimovich	
Tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....	605
Abiyev Davron Ilxomovich	
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta’sir qiluvchi omillar tahlili.....	611
Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo‘yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....	616
Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o‘rni.....	624
Mo‘minov Shohijahon Suyun o‘g‘li	
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish	628
G‘aniyev Axrorjon Norboy o‘g‘li	
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o‘zgarishlar va xatolar” standartining qo‘llanilishi.....	637
Mamajonov Akramjon Turgunovich	
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko‘rsatishning xususiyatlari.....	644
Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	650
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o‘g‘li	
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....	656
Юлдашев Жамшид Аббарович	
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....	665
bo‘yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o‘g‘li	
Tasvirlarni ko‘p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....	672
Samiyeva Maftuna	

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalari faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalari xodimlarini boshqarishning dolzarb masalalari.....	749
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muommo va istiqbollari Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiriziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoira Azimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

TIJORAT BANKLARINING KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI KREDITLASH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI

Jalilov Baxodir Amiralievich

Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining
mustaqil izlanuvchisi

Annotasiya: Tijorat banklarining kreditlari kichik biznes subyektlarining faoliyatini moliyalashtirishning muhim manbalaridan biri hisoblanadi. Banklarning qisqa muddatli kreditlari kichik biznes subyektlariga aylanma mablag‘larni to‘ldirish imkonini bersa, ularning uzoq muddatli kreditlari kichik biznes subyektlarining investision xarajatlarini moliyalashtirish imko-nini beradi. Maqolada tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish bilan bog‘liq bo‘lgan dolzarb muammolar aniqlangan va ularni hal qilishga qaratilgan ilmiy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: tijorat banki, kichik biznes, kredit, kreditlash amaliyoti, garov, zaxira, foiz stavkasi, qayta moliyalash stavkasi, likvidlilik, to‘lovga qobillik, risk.

Annotation: Loans from commercial banks are one of the important sources of financing the activities of small businesses. Short-term bank loans enable small businesses to replenish working capital, while their long-term loans allow them to finance investment expenses of small businesses.

The article identifies current problems associated with improving the practice of lending to small businesses by commercial banks and develops scientific proposals aimed at solving these problems.

Key words: commercial bank, small business, loan, lending practice, collateral, reserve, interest rate, refinancing rate, liquidity, solvency, risk.

Аннотация: Кредиты коммерческих банков являются одним из важных источников финансирования деятельности субъектов малого бизнеса. Краткосрочные кредиты банков дают возможность субъектам малого бизнеса пополнить оборотных средств, их долго-срочные кредиты позволяет финансировать инвестиционные расходов субъектов малого бизнеса. В статье выявлены актуальные проблемы, связанных с совершенствованием практике кредитования коммерческих банков субъектов малого бизнеса и разработаны научные предложения, направленных на решение этих проблем.

Ключевые слова: коммерческий банк, малый бизнес, кредит, кредитная практика, залог, резерв, процентная ставка, ставка рефинансирования, ликвидность, платежеспособность, риск.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son⁵² Farmoni bilan tasdiqlangan 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida tadbirkorlik subyektlarining doimiy daromad manbalarini shakllantirish uchun sharoitlar yaratish, xususiyl sektorning yalpi ichki mahsulotdagi ulushini 80 foizga va eksportdagi ulushini 60 foizga etkazish, 2026-yilga borib tadbirkorlik subyektlariga soliq yuklamasini yalpi ichki mahsulotning 27,5 foizidan 25 foizi darajasiga kamaytirish mamlakat iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishning zaruriyl shartlari sifatida e’tirof etilgan [1].

⁵² lex.uz/docs/-5841063

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 14-sentyabrdagi «Kichik biznesni rivojlantirishni moliyaviy va institutsional qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-306-son⁵³ qarorida Biznesni rivojlantirish bankiga kichik tadbirkorlik subyektlarini o'rganishdan boshlab moliyalashtirish va ishlab chiqarishni barqaror yo'lga qo'ygunga qadar bo'lgan jarayonda moddiy va texnik qo'llab-quvvatlashni amalga oshirish, ijobiy kredit tarixiga ega kichik tadbirkorlik subyektlariga soddalashtirilgan kreditlash tizimini joriy qilish, «biznes ipotekasi» amaliyotini joriy qilish va hududlarning master-rejasini ishlab chiqib, kommunikasiya va infratuzilmaga ulangan obyektlarni ipotekaga berish ko'zda tutilgan [2].

MAVZUGA DOIR ADABIYOTLAR TAHLILI

S.Vinixinaning fikriga ko'ra, kichik korxonalarining kredit to'loviga layoqatliligini baholash yirik kompaniyalarning kredit to'loviga layoqatliligini baholashga qaraganda ancha oson. Chunki, kichik korxonalar biznesini tushunish oson, uni baholash uchun katta vaqt talab etilmaydi. Yirik xolding kompaniyalarida esa, sho'ba korxonalar ko'p bo'lib, ularning ba'zilarida foyda bor, ba'zilarida esa, zarar mavjud. Buning natijasida xoldingni ichidagi pul oqimini baholash qiyinlashadi [3].

L.Ibragimovanning xulosasiga ko'ra, kichik biznes subyektlariga berilgan kreditlarning ta'minoti sifatida olingan garovni sotish tender orqali amalga oshiriladi, bu esa, savdolari yaxshi tashkil qilinmasligi natijasida garov obyektining bahosini pasayishiga olib keladi. Bundan tashqari, sudlarda kredit olgan subyektning bankrotligini ko'rib chiqish yillarga cho'ziladi. Shuning uchun banklar kichik biznes subyektlaridan kredit uchun 200 foizli ta'minot talab qiladi. Ko'pchilik kichik biznes subyektlari esa, bunday imkoniyatga ega emas [4].

F.Allen va D.Geyl kichik va o'rta biznes subyektlari faoliyatini moliyalashtirishning ikki tizimi – banklar faoliyatiga asoslangan tizim va moliya bozorlariga asoslangan tizimning mavjudligini e'tirof etishadi va bunda birinchi tizimning nisbatan muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlashadi [5].

S.Fedorovning tadqiqotlari natijalari ko'rsatadiki, kichik biznes subyektlarida operasion chiqimlarning katta ekanligi va inflyasiya darajasining yuqori ekanligi ularni tijorat banklari va mikromoliyalash tashkilotlari tomonidan kreditlashni rivojlantirishga to'sqinlik qiladi [6].

AQSHning eng yirik tijorat banklaridan biri bo'lgan Wells Fargo bankining vise-prezidenti D.Snayder va ushbu bankning hududiy direktori T.Bravenlarning xulosasiga ko'ra, skoring modelining quyidagi jiddiy kamchiliklari mavjud:

- banklarning xodimlari skoring asosida strategiyani ishlab chiqish va uni boshqarish borasida yetarli tayyorgarlikka ega emas;
- boshqaruv ma'lumotlari tizimi samarali baholash va monitoring uchun maqbul emas;
- kredit skoringi modellarini samaradorligini tekshirmasdan turib bank mahsulotlariga, arizadorlar guruhlariga yoki geografik hududlarga nisbatan qo'llashning mavjudligi;
- vaqt o'tishi bilan modellar turli sabablarga ko'ra samaradorligini yo'qotishi mumkin, shu munosabat bilan skoring kartalarini doimiy va sinchiklab monitoring qilish zaruriyati paydo bo'ladi [7].

A.Vaxabovning fikriga ko'ra, kichik biznes subyektlariga qishloq joylarda qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashga ixtisoslashgan ishlab chiqarish korxonalarini va firmalarini tashkil etish maqsadiga banklar tomonidan berilgan investision kreditlarning foiz stavkalarini O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi mablag'lari hisobidan bonifikasiya qilish zarur [8].

I. Alimardonov o'zining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirishga bag'ishlangan dissertasion tadqiqotida moliyaviy koeffisientlar tarkibiga qo'shimcha ravishda foyda me'yori koeffisientlarini, qarzga xizmat ko'rsatish koeffisienti va kreditor qarzdorlikning aylanish koeffisientini kiritish yo'li bilan kichik biznes subyektlarining kredit to'loviga layoqatliligini aniqlash metodikasini takomillashtirishni taklif qilgan [9].

⁵³ lex.uz/docs/-6609110

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy tadqiqotni amalga oshirishda ekspert baholash usulidan, qiyosiy, tarkibiy va trendli tahlil usullaridan foydalanildi.

Tadqiqot jarayonida O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining kichik biznesni kreditlashga oid bo'lgan statistik ma'lumotlaridan va kichik biznes kreditlash amaliyotiga oid bo'lgan me'yoriy-huquqiy hujjatlardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kichik biznes subyektlarini kreditlash respublikamiz tijorat banklari kreditlash faoliyatining asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Xususan, respublikamizda, 2021-2023-yillarda tijorat banklari tomonidan yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan kichik biznes subyektlariga berilgan kreditlarning miqdori ham, yakka tartibdagi tadbirkorlarga berilgan kreditlarning miqdori ham o'sish tendensiyasiga ega bo'ldi.

Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy bankining misolida respublikamiz tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotiga baho beramiz(1-jadval).

1-жадвал

Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki tomonidan kichik biznes subyektlariga berilgan kreditlarning miqdori va darajasi⁵⁴.

Ko'rsatkichlar	2019-y.	2020-y.	2021-y.	2022-y.	2023-y.
Kichik biznes subyektlariga berilgan kreditlar, mlrd. so'm	5 473	4 036	5 290	5 416	5 974
Kichik biznes subyektlariga berilgan kreditlarning brutto kreditlarga nisbatan darajasi, %	9,9	6,2	7,1	6,1	6,0

1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinadiki, Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki tomonidan kichik biznes subyektlariga berilgan kreditlarning miqdori 2019-2023-yillarda beqaror bo'lgani holda, mazkur kreditlarning brutto kreditlarga nisbatan darajasi 2021-2023-yillarda pasayish tendensiyasiga ega bo'lgan.

1-rasm. Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki tomonidan kichik biznes subyektlariga berilgan kreditlarning muddatiga ko'ra tarkibi⁵⁵.

⁵⁴ Жадвал муаллиф томонидан ТИФ Миллий банкининг молиявий ҳисоботлари маълумотлари асосида тузилган.

⁵⁵ Расм муаллиф томонидан ТИФ Миллий банкининг молиявий ҳисоботлари маълумотлари асосида тузилган.

1-rasmda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinadiki, Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki tomonidan kichik biznes subyektlariga berilgan kreditlarning umumiy hajmida uzoq muddatli kreditlarning salmog'i 2019-2023-yillarda nisbatan yuqori bo'lgan. Bu esa, kichik biznes subyektlarining investision xarajatlarini moliyalashtirish nuqtai-nazaridan ijobiy holat hisoblanadi. Biroq, Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki tomonidan kichik biznes subyektlariga berilgan kreditlarning umumiy hajmida qisqa muddatli kreditlarning salmog'i 2021-2023-yillarda oshish tendensiyasiga ega bo'lgan.

2-rasm. Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki tomonidan kichik biznes subyektlariga milliy valyutada berilgan kreditlarning yillik o'rtacha foiz stavkasi⁵⁶.

2-rasmda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinadiki, Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki tomonidan kichik biznes subyektlariga milliy valyutada berilgan kreditlarning o'rtacha yillik foiz stavkasi 2019-2023-yillarda nisbatan yuqori bo'lgan. Bu esa, mazkur davrda inflyasiya darajasini va Markaziy bankning qayta moliyalash stavkasini yuqori bo'lganligi bilan izohlanadi.

2- jadval.

O'zbekiston Respublikasida inflyasiyaning yillik darajasi va Markaziy bank asosiy stavkasining yillik darajasi⁵⁷ foizda.

Ko'rsatkichlar	2019-yil.	2020-yil.	2021-yil.	2022-yil.	2023-yil.
Inflyasiyaning yillik darajasi	15,1	11,1	10,0	12,3	8,8
Markaziy bank asosiy stavkasining yillik darajasi	16,0	14,0	14,0	15,0	14,0

2-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinadiki, respublikamizda inflyasiyaning yillik darajasi 2019-2021-yillarda pasayish tendensiyasi kuzatilgan, biroq, 2022-yilda 2021-yilga nisbatan

⁵⁶Rasm muallif tomonidan TIF Milliy bankining mo'ljaviy hisobotlari ma'lumotlari asosida tuzilgan.

⁵⁷Jadval muallif tomonidan O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining statistik ma'lumotlari asosida tuzilgan.

yuqori darajada, ya'ni 2,3 foizli punktga oshgan. Bu holatga, Markaziy bankning rasmiy bayonotida quyidagi sabablar bilan izohlangan: «2022-yilda mamlakatimizda shakllangan inflyasiya darajasiga tashqi oshiruvchi shoklar – jahonda tovar va xomashyo narxlarining keskin tebranishi, logistika va etkazib berishdagi uzilishlar (yalpi taklifni qisqarishi evaziga), ichki omillardan, oylik daromadlarning oshishi, bozorlardagi raqobat sharoitlari va ta'minotdagi uzilishlar hamda pul o'tkazmalari hajmining o'sishi (iste'mol talabi tomonidan) oshiruvchi ta'sir ko'rsatdi»⁵⁸. Shuningdek 2023-yilda 2022-yilga nisbatan sezilarli darajada (3.5 f.p) pasaygan.

2-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinadiki, Markaziy bank asosiy stavkasining yillik darajasi 2019-2021-yillarda pasayish tendensiyasi kuzatilgan. Bu holat esa, ushbu davrda inflyasiyaning yillik darajasini pasayganligi bilan izohlanadi. Biroq, markaziy bankning asosiy stavkasi 2022-yilda 2021-yilga nisbatan 1,0 foizga oshirilib, 2023-yilda esa 1,0 foizga pasaygan.

Yuqoridagi ma'lumotlar tahlilidan ko'rinadiki, Markaziy bank asosiy stavkasining yillik darajasi 2022-yilda 2021-yilga nisbatan 1,0 foizli punktga oshirilgan. Bu esa, ushbu davrda inflyasiyaning yillik foiz stavkasini 2,3 foizli punktga oshganligi bilan izohlanadi. Biroq, 2023-yilda qayta moliyalash stavkasi 2022-yilga nisbatan 1,0 foizli punktga pasaytirilishi inflyasiyaning yillik foiz stavkasini 3,5 foizli punktga pasayganligi bilan izohlanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqotni amalga oshirish jarayonida quyidagi xulosalarni shakllantirdik:

* kichik korxonalarining kredit to'loviga layoqatliligini baholash yirik kompaniyalarning kredit to'loviga layoqatliligini baholashga qaraganda ancha oson bo'lib, katta vaqt talab etmaydi;

*kichik biznes subyektlariga berilgan kreditlarning ta'minoti sifatida olingan garovni tender orqali sotishda savdolarni yaxshi tashkil qilinmasligi garov obyektining bahosini pasayishiga olib kelishi mumkin;

*kichik biznes subyektlarida operasion chiqimlarning katta ekanligi va inflyasiya darajasining yuqori ekanligi ularni tijorat banklari va mikromoliyalash tashkilotlari tomonidan kreditlashni rivojlantirishga to'sqinlik qiladi;

*skoring modeli jiddiy kamchiliklarga ega bo'lganligi sababli skoring kartalarini doimiy va sinchiklab monitoring qilish zaruriyati paydo bo'ladi;

*Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki tomonidan kichik biznes subyektlariga berilgan kreditlarning miqdori 2019-2023-yillarda beqaror bo'lgani holda, mazkur kreditlarning brutto kreditlarga nisbatan darajasi 2021-2023-yillarda pasayish tendensiyasiga ega bo'lgan;

*Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki tomonidan kichik biznes subyektlariga berilgan kreditlarning umumiy hajmida uzoq muddatli kreditlarning salmog'i 2019-2023-yillarda nisbatan yuqori bo'lgan. Bu esa, kichik biznes subyektlarining investision xarajatlarini moliyalashtirish nuqtai-nazaridan ijobiy holat hisoblanadi;

*Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki tomonidan kichik biznes subyektlariga milliy valyutada berilgan kreditlarning o'rtacha yillik foiz stavkasini 2019-2023-yillarda nisbatan yuqori bo'lganligi mazkur davrda inflyasiya darajasini va Markaziy bankning qayta moliyalash stavkasini yuqori bo'lganligi bilan izohlanadi.

Fikrimizcha, respublikamiz tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish uchun, birinchidan, kichik biznes subyektlariga berilgan kreditlarning o'sish sur'ati bilan brutto kreditlarning o'sish sur'ati o'rtasidagi mutanosiblikni ta'minlash lozim; ikkinchidan, inflyasiyaning maqsadli ko'rsatkichiga erishishni ta'minlash orqali Markaziy bankning qayta moliyalash stavkasini pasaytirish orqali kichik biznes subyektlariga berilayotgan kreditlarning foiz stavkalarini pasaytirishga erishish zarur; uchinchidan, kichik biznes subyektlariga berilgan kreditlarning daromadliligi va risk darajalari o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlash lozim.

⁵⁸ Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2022 йилдаги фаолияти бўйича ҳисобот (Б. 35)//www.cbu.uz (Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки).

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли Фармони. 2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида//www.lex.uz.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 14 сентябрдаги ПКҚ-306-сонли Қарори. Кичик бизнесни ривожлантиришни молиявий ва институционал қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида//Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 16.09.2023 й., 07/23/306/0706-сон.
3. Винихина С.И. Кредитование малого бизнеса//Экономика образования. – Москва, 2010. – № 1. – С. 139-146.
4. Ибрагимова Л. Т. Финансирование и кредитование малого бизнеса в России//Финансы и кредиты. – 2008. – № 6. – С. 12-21
5. Allen F., Gale D. Comparing Financial Sestems. – Cambridge, Mass: MIT Press, 2000. – P. 42.
6. Федоров С.Л. Микрокредитование как инструмент поддержки экономической активности сельского населения//Деньги и кредит. – Москва, 2004. – №1. – С. 57.
7. Снайдер Д., Брайен Т. Скоринг при кредитовании малого и среднего предпринимательства//Деньги и кредит. – Москва, 2011. – №10. – С. 59.
8. Вахабов А.В. Қишлоқ аҳолисининг турмуш даражасини оширишда банк тизимининг ўрни//«Қишлоқ тараққиёти ва аҳоли турмуш даражасини оширишда банк-молия тизимининг ўрни» мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари. – Тошкент: Молия, 2009. – Б. 22.
9. Алимардонов И.М. Кичик бизнес субъектларини кредитлашнинг услубий ва амалий асосларини такомиллаштириш. И.ф.д. илм. дар. ол. уч. такд.эт. дисс. автореф. – Тошкент, 2018. – Б. 28.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’kul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>